

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ФИНЛЯНДИИ

Розикова Мохинур Кахрамон кизи

Ташкентский государственный юридический университет г. Ташкент
(70420113) Трудовое право

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности регулирования рабочего времени в Республике Узбекистан и в Финляндии. В частности, раскрыты положения неполной рабочей недели и неполного рабочего дня. Выявлены направления дальнейшего правового регулирования рабочего времени, предложены варианты для преодоления спорных вопросов и создания более упрощенных положений для субъектов трудового права.

Abstract: This article discusses the features of working time regulation in the Republic of Uzbekistan and Finland. In particular, the provisions of the part-time workweek and part-time work were disclosed. Directions for further legal regulation of working time were identified, options were proposed to overcome controversial issues and create more simplified provisions for subjects of labor law.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi va Finlyandiyada ish vaqtini tartibga solishning xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Xususan, to'liq bo'lmagan ish haftasi va to'liq bo'lmagan ish kuni qoidalari ochib berilgan. Ish vaqtini yanada huquqiy tartibga solish yo'nalishlari aniqlandi, munozarali muammolarni bartaraf etish va mehnat huquqi sub'ektlari uchun soddalashtirilgan qoidalarni yaratish variantlari taklif etiladi.

Ключевые слова: трудовое законодательство, рабочее время, работник, работодатель, нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, суммированный учет рабочего времени.

Key words: labor legislation, working hours, employee, employer, normal working hours, reduced working hours, summarized accounting of working hours.

Kalit so'zlar: mehnat qonunchiligi, ish vaqti, xodim, ish beruvchi, normal ish vaqti, qisqartirilgan ish vaqti, ish vaqtining umumlashtirilgan hisobi.

Рабочее время означает время, отведенное для выполнения трудовых обязанностей, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте или быть доступным для работодателя. В Финляндии рабочее время регулируется Законом о рабочем времени и коллективными договорами. Нормальная продолжительность рабочего времени по закону в Финляндии не должна превышать 8 часов в сутки и 40 часов в неделю [1]. Вторым видом рабочего времени в Финляндии, является сокращенное рабочее время, которое

устанавливается для определенных категорий работников. В странах Скандинавии особое внимание уделяется правовому регулированию рабочего времени несовершеннолетних, что подчеркивает социальную направленность трудового законодательства в этих государствах. У них действует специальный нормативный акт о труде несовершеннолетних – Закон «О работниках в возрасте до 18 лет» от 1993 г. Данный нормативный акт регулирует трудовые отношения лиц в возрасте до 18 лет в организациях государственной и частной форм собственности. А у нас действует примерные правила Министерства труда Республики Узбекистан, зарегистрированный 14.06.1999 г., рег. номер 746 который определяет сокращенную продолжительность рабочего времени лицам в возрасте до 16 лет — 24 часа в неделю.

Сравнительный анализ законодательства Узбекистана и Скандинавских стран по вопросу правового регулирования сокращенного рабочего времени дает возможность сделать вывод о том, что в основном нормы о труде лиц в возрасте до 18 лет одинаковы. Исключение составляет только возраст вступления в трудовые отношения.

Третьим видом рабочего времени по нормам трудового права Финляндии является неполное рабочее время [2]. В Финляндии основы правового регулирования неполного рабочего времени заложены в двух нормативных актах: Законе «О рабочем времени» от 2020 г. и в Законе «О трудовых договорах» от 2001 г. Финская модель частичной занятости означает не только предоставление всем желающим работы на условиях неполного рабочего времени, но и рассматривается в качестве переходного периода к стандартным трудовым отношениям. Следует отметить, что неполное рабочее время выступает в качестве формы гибкости регулирования рабочего времени, имеющей своей целью достижение оптимального баланса между работой и отдыхом. Было принято решение, что таким образом сотрудники могут проводить больше времени с семьей или занимаясь собственным досугом. В приоритете у финнов удаленный способ работы. В частности, в ст. 15 Закона «О рабочем времени» Финляндии отмечается что, если работник изъявил желание по ряду причин, связанных, например, с состоянием здоровья, воспитанием малолетних детей, работать меньше нормальной продолжительности рабочего времени, работодатель должен организовать производственный процесс таким образом, чтобы работник мог работать на условиях неполного рабочего времени. В ст. 5 Закона «О трудовых договорах» закрепляется обязанность работодателя по предложению вакантной работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени работнику на условиях неполного рабочего времени. При этом работодатель должен сделать все от него зависящее, чтобы информация о новых вакансиях была доступна

для работающих на условиях неполного рабочего времени или по срочному трудовому договору [3]. В Узбекистане правовому регулированию неполного рабочего времени посвящена ст.119 ТК где говорится что по соглашению между работником и работодателем может устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав и оплачивается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

В трудовом договоре по законодательству Финляндии можно оговорить переменное рабочее время, чего нет в законодательстве Узбекистана. В этом случае не устанавливаются точные часы работы, вместо этого согласовывается количество часов. Рабочее время может составлять, например, от 10 до 30 часов или от 0 до 40 часов в неделю. Если минимальное количество рабочего времени определено как ноль часов за определенный период времени, речь идёт о договоре с нулевым количеством рабочих часов. В этом случае работодатель будет вызывать сотрудника на работу по мере необходимости, и он не будет обязан гарантировать определённое количество рабочих часов. При отсутствии рабочих часов лица не будут получать заработную плату. Для установления переменного рабочего времени должны быть основания, и график должен обновляться по мере того, как потребность работодателя в рабочей силе будет увеличиваться. Вообще, в большинстве стран мира в настоящее время работодателем устанавливается не количество необходимых рабочих дней в неделю, а максимальное число рабочих часов. В целом, это очень удобно для работника чтобы распределить и правильно расставлять приоритеты на что тратить свое время. Планирование своего свободного времени дает возможность провести его с максимальной пользой и качественно отдохнуть.

Для стран Скандинавии также свойственно и то обстоятельство, что в них действуют нормативные акты о рабочем времени отдельных категорий работников (специальное законодательство).

Подводя итог можно сделать вывод что нужно присматриваться к положительным примерам и следует модернизовать и реформировать положения относительно регулирования рабочего времени. Они должны быть направлены на сокращения рабочего дня, рабочей недели и рабочего времени. В особенности было бы целесообразно имплементировать в наше законодательство переменное рабочее время. Когда учитываются часы работы, а количество отработанных часов. Любой труд гораздо эффективнее, когда время работы организовано разумно, в соответствии с потребностями

сотрудников и работодателей, при этом не противореча действующим законам. Гибкий график работы означает, что вы можете сами решать, в какое время начинать и заканчивать работу. Трудовые отношения в этих условиях будут способствовать повышению эффективности труда.

Список литературы:

1. Закон «О рабочем времени» Финляндии, от 5.7.2019/872
[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190872?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6aikalaki>.
2. Рабочее время и учет рабочего времени. Информация об условиях трудовых договоров и условиях работы. [Электронный ресурс]
— Режим доступа. — URL: https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426-906/venaja_ulkomaal_tyontekij_netti.pdf/f4d8e62a-600b-49e0-89d6-aa8cee37d26a.
3. Закон «О трудовых договорах» от (55/2001). [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/>.
4. Закон Республики Узбекистан, от 03.09.1993 г. № 938-XII. «О государственном пенсионном обеспечении граждан». [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <https://lex.uz/docs/112312>.